

Received / Makale Geliş Tarihi 05.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1731-1738

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18157968
Mail: editor@pejoss.com

Öğr. Gör. Dr. Barış Demir

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.U. MYO, Kocaeli/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr. Gör. Dr. Asiye Yüksel

<https://orcid.org/0000-0003-0749-3576>
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.U. MYO, Kocaeli/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

An Examination of Vocational School Students' Perceptions of Science and Scientific Research through Metaphors

ÖZET

Zihnin temel mekanizmasını oluşturan metaforlar eğitimsel düşüncenin oluşmasında kritik rollere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunda öğrenim gören toplam 98 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, katılımcılara yöneltilen “Bilim ... gibidir; çünkü ...” ve “Bilimsel araştırma ... gibidir; çünkü ...” ifadelerini içeren açık uçlu metafor formu aracılığıyla toplanmıştır. Metafor–gerekçe uyumu bulunmayan, anlamsal bütünlük göstermeyen ve eksik yanıtlar analiz dışı bırakılmış; bu eleme süreci sonucunda toplam 201 geçerli metafor ifadesi üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin bilim kavramını 21, bilimsel araştırma kavramını ise 24 farklı metaforla ifade ettiklerini göstermektedir. Bilime ilişkin metaforlar ağırlıklı olarak aydınlatıcı, sürekli değişen, sonsuz ve yaşamsal bir yapı temaları etrafında toplanırken; bilimsel araştırmaya ilişkin metaforların aşamalı ilerleme, keşif, yapılandırma ve emek gerektiren bir süreç olarak algılandığı belirlenmiştir. Ayrıca, bilimsel araştırma yöntemleri dersi alan öğrencilerin, bilimi ve bilimsel araştırmayı daha çok bilişsel, yapısal ve yöntemsel boyutlar üzerinden tanımladıkları; dersi almayan öğrencilerin ise bu kavramlara daha çok duygusal ve estetik anlamlar yükledikleri görülmüştür. Sonuç olarak çalışma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını çoğunlukla olumlu metaforlar aracılığıyla anladıklarını; ancak bu algıların öğrencilerin bilimsel araştırma eğitimi deneyimlerine bağlı olarak farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle araştırma, meslek yüksekokullarında bilimsel düşünme ve araştırma kültürünün güçlendirilmesine yönelik eğitimsel düzenlemeler için önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilim, bilimsel araştırma, metafor, meslek yüksekokulu öğrencileri, nitel araştırma

ABSTRACT

Metaphors, which constitute a fundamental mechanism of human cognition, play a critical role in the formation of educational thinking. The aim of this study is to examine vocational school students' perceptions of the concepts of science and scientific research through metaphors. The study was conducted using a case study design within a qualitative research framework. The study group consisted of 98 students enrolled in a vocational school affiliated with a public university. Data were collected through an open-ended metaphor form including the prompts “Science is like ... because ...” and “Scientific research is like ... because...” Responses lacking metaphor–justification consistency, semantic coherence, or completeness were excluded from the analysis; as a result, the analysis was conducted on a total of 201 valid metaphor expressions. The data were analyzed using content analysis. The findings revealed that students expressed the concept of science through 21 different metaphors and the concept of scientific research through 24 different metaphors. Metaphors related to science were predominantly clustered around themes such as illumination, continuous change, infinity, and vitality, whereas metaphors related to scientific research reflected perceptions of it as a process involving gradual progress, discovery, construction, and effort. In addition, students who had taken a scientific research methods course tended to conceptualize science and scientific research in more cognitive, structural, and methodological terms, while those who had not taken the course attributed more emotional and aesthetic meanings to these concepts. In conclusion, the findings indicate that vocational school students generally conceptualize science and scientific research through positive metaphors, while their perceptions differ according to their experiences with scientific research education. In this respect, the study provides important implications for educational practices aimed at strengthening scientific thinking and research culture in vocational higher education.

Keywords: Science, scientific research, metaphor, vocational school students, qualitative research

1. GİRİŞ

Metaforik düşünmenin genel yönlerini göz önünde bulundurarak, metaforların eğitimdeki analiz ve planlama süreçleri üzerinde güçlü etkiler yarattığı ve özellikle öğretmenlerin öğretme ve öğrenme hakkındaki düşüncelerini derinden etkilediği bilinmektedir. Metaforun gücü ve hayal gücü üzerindeki etkisi, sadece kelimeler ve cümlelerden ibaret olmayarak önemli kavramları anlamlandırmaya yardımcı olmasıdır. Metaforlar, en ilkel, en anlaşılması güç ve yine de en şaşırtıcı derecede bilgilendirici analiz nesnelere (Guilherme ve Souza de Freitas, 2018). Sfar'd'a göre (1998) metaforların özel güçleri, genellikle kendiliğinden olanla bilimsel olan, sezgisel olanla biçimsel olan arasındaki sınırları aşmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla günlük ve bilimsel söylemler arasında kavramsal bir kaynaşmayı mümkün kılarak, birincil sezginin bilimsel fikirleri şekillendirmesine ve biçimsel kavramların sezgiye geri beslenmesine olanak tanır.

Metaforlar, soyut fikirleri ve bilgileri daha somut deneyimlerle ilişkilendirmek için kullanılır, böylece bu deneyimleri daha tanıdık ve anlaşılması daha kolay hale getirmektedir (Meier vd., 2014). Benzer şekilde metaforlar, 'eğitim' ve 'eğitim uygulamaları ve eğilimleri'ni anlamlandırmaya çalışmak için kullanılabilir ve alandaki geçmiş ve güncel sorunları daha iyi görselleştirmeye ve anlamaya yardımcı olmaktadır (Guilherme ve Souza de Freitas, 2018). Ayrıca akademik bir disiplin içinde kullanılan metaforlar, eğitim uygulayıcılarının düşünce ve algılarını yönlendirebilir (Musolff & Zinken, 2009).

Bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin metafor temelli çalışmalar, bireylerin bu kavramları nasıl algıladıklarını ve anlamlandırdıklarını ortaya koymak amacıyla eğitim araştırmalarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Türkiye'de yürütülen çalışmalar, metaforların katılımcıların bilimsel bilgiye, araştırma sürecine ve bilim insanına ilişkin bilişsel ve deneyimsel algılarını görünür kılan güçlü bir nitel veri kaynağı sunduğunu göstermektedir (Aydoğdu & Öztürk, 2021; Gündoğdu & Vural, 2025; Kalaycı, 2018; Koyunlu Ünlü & Dökme, 2016; Semiz & Tunç Şahin, 2021; Şahin, 2025; Taşdemir & Taşdemir, 2016; Yıldız & Gizir, 2018). İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerle gerçekleştirilen çalışmalarda, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarının çoğunlukla günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilen metaforlar aracılığıyla ifade edildiği; öğrencilerin bilimi ve bilimsel süreci ışık, yol, doğa, okyanus ve keşif gibi somut imgeler üzerinden anlamlandırdıkları görülmektedir (Gündoğdu & Vural, 2025; Kalaycı, 2018; Koyunlu Ünlü & Dökme, 2016).

Öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen metafor çalışmalarında ise, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarının öğrenme süreci, bilgi üretimi ve akademik etkinliklerle ilişkilendirildiği; özellikle bilimsel araştırma sürecinin bireyler tarafından emek, zaman, sabır ve sistematik çalışma gerektiren bir uğraş olarak algılandığı vurgulanmaktadır. Bu çalışmalarda öğretmen adaylarının bilimsel araştırmayı sıklıkla merak, yolculuk, yapboz, inşa etme ve keşif gibi metaforlarla ifade ettikleri, bilimi yalnızca bilgi üreten bir alan olarak değil, aynı zamanda çocuklara bilimsel düşünme becerisi kazandıran bir süreç olarak algıladıkları ortaya konmuştur (Aydoğdu & Öztürk, 2021; Semiz & Tunç Şahin, 2021; Şahin, 2025; Taşdemir & Taşdemir, 2016). Akademisyenler ve öğretim üyeleriyle yürütülen çalışmalarda ise bilimsel araştırma ve akademisyenlik kavramlarının bilgi üretimi, akademik sorumluluk ve bilimsel pratikler bağlamında ele alındığı; metaforlar aracılığıyla bu sürecin çok boyutlu ve dinamik yapısının ortaya konduğu ifade edilmektedir (Yıldız & Gizir, 2018).

Yukarıda özetlenen çalışmalar, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarının farklı eğitim düzeylerindeki bireyler tarafından çoğunlukla metaforlar aracılığıyla anlamlandırıldığını ve bu kavramlara yüklenen anlamların bireylerin eğitimsel deneyimleriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak mevcut literatür incelendiğinde, çalışmaların büyük ölçüde ilkokul, ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları ve akademisyenler üzerinde yoğunlaştığı; meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Öte yandan meslek yüksekokulu öğrencileri, uygulamaya dayalı öğrenme süreçlerinin ağırlıklı olduğu bir eğitim ortamında yetişmekte ve bilimsel bilgi ile araştırma süreçleriyle çoğu zaman sınırlı biçimde karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu öğrencilerin bilimi ve bilimsel araştırmayı nasıl algıladıklarının ortaya konulması hem bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hem de yükseköğretimde bilimsel araştırma kültürünün güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu yönüyle mevcut çalışma, literatürde ağırlıklı olarak ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları ve akademisyenler üzerinde yürütülen metafor temelli araştırmaları tamamlayıcı nitelikte olup, meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarını ortaya koyarak alandaki bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla

incelemektir. Bu doğrultuda, öğrencilerin söz konusu kavramları hangi metaforlarla ifade ettikleri, bu metaforların hangi temalar ve kategoriler altında toplandığı ve algıların bilimsel araştırma yöntemleri dersi alma durumuna göre nasıl farklılaştığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Meslek yüksekokulu öğrencileri, bilim kavramını hangi metaforlar aracılığıyla ifade etmektedir?
2. Meslek yüksekokulu öğrencileri, bilimsel araştırma kavramını hangi metaforlar aracılığıyla ifade etmektedir?
3. Bilim kavramına ilişkin üretilen metaforlar hangi tema ve kategoriler altında toplanmaktadır?
4. Bilimsel araştırma kavramına ilişkin üretilen metaforlar hangi tema ve kategoriler altında toplanmaktadır?
5. Öğrencilerin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin metaforları, bilimsel araştırma yöntemleri dersi alma durumuna göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, bir devlet üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemeyi amaçlayan nitel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması deseni, gerçek yaşam bağlamı içinde yer alan bir olgunun, bağlamdan koparılmadan bütüncül ve derinlemesine incelenmesine olanak tanımaktadır (Yin, 2018). Bu doğrultuda çalışmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını nasıl anlamlandırdıkları, bilimsel araştırma yöntemleri dersi alma durumuna göre karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Katılımcıların algıları, ürettikleri metaforlar ve bu metaforların gerekçeleri üzerinden analiz edilmiştir.

2.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunda öğrenim gören toplam 98 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 60'u kadın, 38'u erkektir. Öğrenciler 1. ve 2. sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olup, farklı bölümlerde kayıtlıdır. Katılımcıların 32'si daha önce bilimsel araştırma yöntemlerine yönelik bir ders ya da eğitim aldığı, 66'sı ise bu yönde herhangi bir ders ya da eğitim almadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları ve Süreci

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu metafor formu aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve daha önce bilimsel araştırma yöntemlerine yönelik ders ya da eğitim alma durumlarına ilişkin demografik bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcılardan bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Bu kapsamda katılımcılara "*Bilim ... gibidir/benzer; çünkü ...*" ve "*Bilimsel araştırma ... gibidir/benzer; çünkü ...*" ifadeleri yöneltilmiştir.

Veri toplama süreci, Survey.com platformu üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara form bağlantısı dijital ortamda iletilmiş ve veriler gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Katılımcıların soruları bağımsız ve herhangi bir yönlendirme olmaksızın yanıtlamaları sağlanmış, böylece görüşlerin doğal ve özgün biçimde ifade edilmesine özen gösterilmiştir. Çevrim içi veri toplama süreci, katılımcılara zaman ve mekân esnekliği sunarak veri toplama sürecinin etkin biçimde yürütülmesine katkı sağlamıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz süreci, metafor çalışmalarında yaygın olarak kullanılan aşamalar doğrultusunda sistematik biçimde yürütülmüştür. İlk aşamada, Survey.com üzerinden elde edilen tüm katılımcı yanıtları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu aşamada; metafor içermeyen ve kavramsal tanım niteliği taşıyan ifadeler metafor içermesine rağmen gerekçesi metaforu açıklamayan ya da aşırı genelleşen kalan yanıtlar, boş veya anlamsız ifadeler ile bilimsel araştırma kısmı eksik bırakılan yanıtlar analiz dışı bırakılmıştır. Bu eleme süreci sonucunda, metafor–gerekçe uyumu bulunan yanıtlar analiz kapsamına alınmıştır. İkinci aşamada, analiz kapsamına alınan metaforlar anlam benzerlikleri dikkate alınarak gruplandırılmıştır. Benzer metaforlar aynı kategori altında toplanmış, ardından bu kategoriler daha üst düzeyde anlam bütünlüğü sağlayacak şekilde temalar altında birleştirilmiştir. Tema ve kategori oluşturma sürecinde, metaforların yalnızca sözel benzerlikleri

değil, katılımcıların metaforlara yükledikleri anlamlar ve gerekçeler esas alınmıştır. Üçüncü aşamada, oluşturulan tema ve kategoriler doğrultusunda metaforların frekansları (f) hesaplanmış ve bulgular tablolar hâlinde sunulmuştur. Ayrıca, bilimsel araştırma yöntemleri dersi alma durumuna göre metafor dağılımları karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Bulguların daha açık biçimde ortaya konulabilmesi amacıyla, her tema ve kategori için katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik

Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliliği sağlamak amacıyla nitel araştırma ilkeleri doğrultusunda çeşitli önlemler alınmıştır. Öncelikle, katılımcıların bilim ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarını mümkün olduğunca özgün ve doğrudan yansıtabilmek amacıyla, bulgular bölümünde katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Doğrudan alıntılar, oluşturulan tema ve kategorilerin veriye dayalı olduğunu göstermesi bakımından araştırmanın iç geçerliğini güçlendirmektedir.

Araştırmada metaforların analiz sürecinde, her bir metafor gerekçesiyle birlikte ele alınmış; metafor–gerekçe uyumu bulunmayan, kavramsal tanım niteliği taşıyan ya da anlamsal bütünlük göstermeyen ifadeler analiz dışı bırakılmıştır. Bu durum, analiz sürecinin tutarlı ve sistematik biçimde yürütülmesine katkı sağlamıştır.

Güvenirliliği artırmak amacıyla, metaforların tema ve kategorilere yerleştirilme süreci ayrıntılı biçimde raporlanmış; veri analizi aşamaları açık ve izlenebilir şekilde sunulmuştur. Ayrıca, bulguların yorumlanmasında araştırmacı öznelliğini en aza indirmek amacıyla, mümkün olduğunca yorumdan önce veriye, yani katılımcı alıntılara yer verilmiştir. Bu yaklaşım, araştırmanın denetlenebilirliğini ve aktarılabilirliğini desteklemektedir.

3. BULGULAR

Metafor analizine geçilmeden önce elde edilen tüm yanıtlar belirli ölçütler doğrultusunda incelenmiştir. Bu kapsamda, metafor içermeyen ve kavramsal tanım niteliğinde olan ifadeler ($f = 11$), metafor içermesine rağmen gerekçesi metaforu açıklamayan ya da aşırı genelleşici kalan yanıtlar ($f = 9$), boş veya anlamsız ifadeler ($f = 4$) ile bilimsel araştırma kısmı eksik bırakılan yanıtlar ($f = 6$) analiz dışı bırakılmıştır. Bu eleme süreci sonucunda, metafor–gerekçe uyumu bulunan toplam 201 ifade üzerinden içerik analizi gerçekleştirilmiştir.

Metaforlar, benzer anlam örüntüleri dikkate alınarak önce alt kategoriler altında toplanmış, ardından bu kategoriler daha üst düzey temalar çerçevesinde birleştirilmiştir. Böylece analiz süreci, özelden genele doğru ilerleyen hiyerarşik bir yapı izleyerek gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Bilim Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar

Metafor	Frekans	Metafor	Frekans	Metafor	Frekans
Işık	9	Okyanus	8	Mevsim	7
Hayat	6	Pusulula	5	Doğa	5
Uzay	4	Ağaç	4	Kitap	3
Fener	3	Deniz	3	Karadelik	2
Rüzgâr	2	Sanat	2	Mutluluk	2
Anahtar	2	İskelet	1	Beslenmek	1
Akıl	1	Düşünce	1	Paradoks	1

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre, katılımcılar bilim kavramını tanımlamak amacıyla toplam 21 farklı metafor kullanmıştır. Bu metaforlar arasında 3 metaforun yüksek frekansla öne çıktığı görülmektedir (*ışık* [$f=9$], *okyanus* [$f=8$] ve *mevsim* [$f=7$]). Bunun yanı sıra, 8 metaforun orta düzeyde tekrarlandığı ($f = 3-6$ aralığında), 10 metaforun ise düşük frekanslarda ($f = 1-2$) ifade edildiği belirlenmiştir. Katılımcıların bilim kavramına ilişkin algılarını yansıtan doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir:

“Bilim ışığa benzer; çünkü karanlıkta kalan bilinmeyenleri aydınlatır.”

“Bilim mevsim gibidir; sürekli kendini yeniler.”

“Bilim okyanus gibidir; ne kadar derine inerse o kadar yeni şeyler keşfederiz.”

“Bilim hayat gibidir; onsu yaşamın anlamı olmaz.”

Tablo 2. Bilimsel Araştırma Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar

Metafor	Frekans	Metafor	Frekans	Metafor	Frekans
Yolculuk	14	Yapboz	9	Harita	8
Dedektiflik	7	Tohum ekme	6	Fener	6
İnşaat	5	Merdiven	5	Yol	5
Navigasyon	4	Bahçe yetiştirme	4	Piramit	3
Samanlıkta iğne	3	Altın arama	3	Lamba	3
Plan	2	Tarif	2	Mantık	2
Sistem	2	Keşif	2	Analiz	2
Harita çizme	1	Mercek	1	Saat	1

Tablo 2’de görüldüğü üzere, katılımcılar tarafından bilimsel araştırma kavramına ilişkin toplam 24 farklı metafor üretilmiştir. Bu metaforların 3’ü yüksek frekanslarla (*yolculuk* [f=14], *yapboz* [f=9] ve *harita* [f=8]) ifade edilmiştir. Ayrıca 12 metafor orta düzey frekanslarda (f = 3–6 aralığında), 9 metafor ise düşük frekanslarda (f = 1–2) yer almaktadır. Katılımcıların bilimsel araştırma kavramına ilişkin algılarını yansıtan doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir:

“*Bilimsel araştırma bir yolculuk gibidir; adım adım ilerlersin.*”

“*Bilimsel araştırma yapboz gibidir; parçalar birleşince bütün ortaya çıkar.*”

“*Bilimsel araştırma dedektiflik gibidir; ipuçlarını takip edersin.*”

“*Bilimsel araştırma tohum ekme gibidir; emek verirsene sonuç alırsın.*”

Tablo 3. Bilim Kavramına İlişkin Metaforların Tema ve Kategorilere Göre Dağılımı

Tema	Kategori	Metaforlar	Frekans
Bilimi Anlamlandırma ve Yön Bulma	Aydınlatıcı	Işık, fener, lamba	12
	Yol Gösterici	Pusula, anahtar, harita	6
Bilimin Dinamik Yapısı	Sürekli Değişim	Mevsim, doğa	13
	Gelişim ve İlerleme	Rüzgâr, gelişim	7
Bilimi Keşif Alanı Olarak Algılama	Sonsuzluk	Okyanus, uzay	14
	Derinlik	Deniz, karadelik, su altı	8
Bilimin Yaşamsal Niteliği	Varoluş	Hayat, iskelet	9
	İhtiyaç	Beslenmek, ihtiyaç	6
Bilimin Bilişsel ve Yapısal Boyutu	Düşünsel Süreç	Akl, düşünce, paradoks	9
	Birikimsel Yapı	Ağaç-kök, kitap, kütüphane	11
Bilime Yüklenen Değerler	Estetik	Sanat, mucize	4
	Duygusal Anlam	Mutluluk, kahraman	3

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların bilim kavramına ilişkin ürettikleri metaforların 12 tema ve bu temalar altında yer alan 24 kategori kapsamında toplandığı görülmektedir. En yüksek frekanslı kategoriler Sonsuzluk (f = 14), Sürekli Değişim (f = 13) ve Aydınlatıcı (f = 12) kategorileridir. Bunları Birikimsel Yapı (f = 11) ve Derinlik (f = 8) kategorileri izlemektedir. Diğer kategorilerin frekanslarının 3 ile 9 arasında değiştiği, bazı kategorilerde ise sınırlı sayıda metafor üretildiği belirlenmiştir. Bu dağılımı daha somut biçimde ortaya koymak amacıyla, farklı temaları ve kategorileri temsil eden katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir:

“*Bilim pusula gibidir; hangi yöne gideceğimizi gösterir.*”

“*Bilim ağaç gibidir; kökleri bilgiye dayanır, dalları keşiflerle büyür.*”

“*Bilim mutluluk gibidir; insanı heyecanlandırır.*”

Tablo 4. Bilimsel Araştırma Kavramına İlişkin Metaforların Tema ve Kategorilere Göre Dağılımı

Tema	Kategori	Metaforlar	Frekans
Bilimsel Araştırmayı Süreç Olarak Algılama	Aşamalı İlerleme	Yol, yolculuk, merdiven	15
	Yön Bulma	Harita, navigasyon	11
Bilimsel Araştırmayı Yapılandırma Süreci	Parça-Bütün	Yapboz, piramit	10
	İnşa Etme	İnşaat	7
Bilimsel Araştırmayı Keşif ve Arama Olarak Algılama	Delil Arama	Dedektiflik, samanlıkta iğne	12
	Keşif	Hazine, altın arama	7
Bilimsel Araştırmada Emek ve Sabır	Yetiştirme	Tohum, bahçe	10
Bilimsel Araştırmanın Yöntemsel Niteliği	Sistematiklik	Tarif, plan	8
Bilimsel Araştırmanın Bilişsel Boyutu	Mantıksal Süreç	Mantık, düşünce	7

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların bilimsel araştırma kavramına ilişkin ürettikleri metaforların 6 tema ve bu temalar altında yer alan 10 kategori kapsamında toplandığı görülmektedir. En yüksek frekansa sahip kategori Aşamalı İlerleme (f = 15) olup, bunu Yön Bulma (f = 11) ve Parça-Bütün (f = 10) kategorileri izlemektedir. Delil Arama (f = 12) ve Yetiştirme (f = 10) kategorileri de görece yüksek frekanslara sahiptir.

Diğer kategorilerin frekanslarının 7 ile 8 arasında değiştiği ve metafor üretiminin farklı kategorilere dağıldığı belirlenmiştir. Bu dağılımı daha somut biçimde ortaya koymak amacıyla, farklı temaları ve kategorileri temsil eden katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir:

“Bilimsel araştırma harita gibidir; neyi, nasıl yapacağımızı gösterir.”

“Bilimsel araştırma inşaat gibidir; önce temel atılır, sonra yükselir.”

“Bilimsel araştırma tarif gibidir; adımları takip etmezsen sonuç alamazsın.”

Tablo 5. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Bilim Kavramına İlişkin Oluşturdukları Metaforların Karşılaştırılması

Kategori	Ders Alan	Ders Almayan
Aydınlatıcı	✓	✓
Yol Gösterici	✓	✓
Sürekli Değişim	✓	✓
Gelişim ve İlerleme	✓	✓
Sonsuzluk	✓	✓
Derinlik	✓	✓
Varoluş	✓	✓
İhtiyaç	✓	✓
Düşünsel Süreç	✓	x
Birikimsel Yapı	✓	x
Estetik	x	✓
Duygusal Anlam	x	✓

Tablo 5 incelendiğinde, bilim kavramına ilişkin metafor üretiminde aydınlatıcı, yol gösterici, sürekli değişim, gelişim ve ilerleme, sonsuzluk, derinlik, varoluş ve ihtiyaç kategorilerinin hem bilimsel araştırma yöntemleri dersini alan hem de almayan katılımcılar tarafından ortak biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu kategorilerin bilim kavramına ilişkin paylaşılan ve yaygın algı alanlarını yansıttığını göstermektedir.

Buna karşılık, düşünsel süreç ve birikimsel yapı kategorilerinin yalnızca dersi alan katılımcılar tarafından üretilmiş olması, bu grubun bilim kavramını daha çok bilişsel ve yapısal boyutlar üzerinden ifade ettiğine işaret etmektedir. Öte yandan, estetik ve duygusal anlam kategorilerinin yalnızca dersi almayan katılımcılar tarafından dile getirilmesi, bu grubun bilime yönelik algılarında duygusal ve değer temelli çağrışımların daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 6. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Kavramına İlişkin Oluşturdukları Metaforların Karşılaştırılması

Kategori	Ders Alan	Ders Almayan
Aşamalı İlerleme	✓	✓
Yön Bulma	✓	x
Parça-Bütün	✓	✓
İnşa Etme	✓	x
Delil Arama	✓	✓
Keşif	✓	✓
Yetiştirme	✓	✓
Sistematiklik	✓	x
Mantıksal Süreç	✓	x

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Çalışma bulgularından elde edilen verilere bakıldığında bilimsel araştırma yöntemleri dersi alan ve almayan öğrencilerin “bilim” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforların karşılaştırılmasında dersi alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Bilimsel araştırma yöntemi dersi almış öğrenciler bilim hakkında 8 farklı metafor üretirken dersi almış olan öğrencilerde 8 adet metafor üretmişlerdir. Ortak olan metaforlar “aydınlatıcı”, “yol gösterici”, “sürekli değişim”, “gelişim ve ilerleme”, “sonsuzluk”, “derinlik”, “varoluş”, “ihtiyaç”. Dersi alan öğrenciler “düşünsel süreç”, “birikimsel yapı” seçerken dersi almayan öğrenciler “estetik”, “duygusal anlam” metaforlarını üretmişlerdir. Bu durum öğrencilerin bilime nasıl baktıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Pozitif yönlü bu metaforlar arasındaki fark dersi alan öğrencilerde bilime pozitif yaklaşımla düşünce odaklı dersi almayan öğrencilerde ise bilimi bir yaratıcılık ve hayal gücüyle eşleştirerek duygusal bir anlam yükleme metaforu göze çikmektedir.

Çalışma bulgularından elde edilen verilere bakıldığında bilimsel araştırma yöntemleri dersi alan ve almayan öğrencilerin “bilimsel araştırma” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforların karşılaştırılmasında dersi alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Bilimsel araştırma yöntemi dersi almış öğrenciler bilim hakkında 9 farklı metafor üretirken dersi almamış olan öğrenciler 4 adet metafor üretmişlerdir. Ortak olan Bilimsel araştırma yöntemi dersini alan öğrencilerin daha fazla sayıda metafor üretmeleri dersin içeriği ile açıklanabilir. Ders alan bireylerde bilim farklı çağrışımlar yapabilmektedir. Bu çağrışımlar dersin metafor tekniğini, algı, tutum ve zihinsel modelleri öğretmesinden kaynaklı olabilir. Dersi almış olan öğrencilerin metafor kategorileri ile dersi almamış olan öğrencilerin metafor kategorilerinde benzer gruplandırmalar bulunmaktadır. Metaforlar; bireylerin kavramları neye benzettikleri ve aslında o kavramın zihinlerinde nasıl canlandığını gösteren zihinsel modellemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilim ve bilimsel araştırma metaforları meslek yüksek okulu öğrencilerinin eğitimi için son derece önemlidir. Bilim ve bilimsel araştırma hakkındaki düşüncenin metaforik temelini ortaya koyarak, öğrencilerin eksikliklerini ortaya çıkarmak eğitimcilerin eğitimdeki boşluğu kapatmalarına yardımcı olmaktadır. Ambrose de (1998), öğretim gibi karmaşık bir bilgi alanının anlaşılmasını güçlendirmek için, metaforların bu disiplin içinde bilgiye ilişkin çeşitli bakış açılarının eş zamanlı olarak aktif olması gerektiğini savunmaktadır. Bu çalışma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimi konusunda metaforik bir bakış açısı sunması açısından önemlidir.

Genel ortalamalar incelendiğinde epistemolojik olarak metafor analizi bizi kelime sayımından çıkarıp “derinlikli bir zihin haritalama çalışmasına” dönüştürmektedir. Çalışma bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını analiz derken öğrencilerin yükledikleri anlamlara göre onları yönlendirme ve yeteneklerini ortaya çıkarma görevi de üstlenebilir. Bu durum akademik eğitime büyük katkılar sunabilir. Öğrencilerin bakış açıları bilim ve bilimsel araştırma için önemli olan problem çözme yeteneklerine de katkı sağlayabilir. Çalışma ayrıca, bilimin ve bilimsel araştırmanın ardındaki güçleri düşünce perspektifinden analiz ederek öğrencilerin bakış açılarını ortaya koymaktadır. Gelecekteki araştırmalar için, programların kavramsallaştırmasında öğrenci metaforlarının bilim ve bilimsel araştırma imgeleri kapsamında ayrıntılı incelenmelidir. Makaledeki metaforları anlamak eğitimcilere, mesleki gelişim uzmanlarına ve yöneticilere yol gösterebilir. Bu çalışmanın örneklem büyüklüğü, coğrafi ve kültürel farklılıklar gibi bazı sınırlamaları bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Ambrose, D. (1998). Comprehensiveness of conceptual foundations for gifted education: A world-view analysis. *Journal for the Education of the Gifted*, 21, 452–470. doi:10.1177/016235329802100406
- Aydoğdu, B., & Öztürk, N. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırma ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. *Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (International Journal of New Approaches in Social Studies)*, 5(1), 256–277.
- Guilherme, A., & Souza de Freitas, A. L. (2018). Discussing education by means of metaphors. *Educational Philosophy and Theory*, 50(10), 947-956.
- Gündoğdu, A. B., & Vural, Ö. F. (2025). Middle school students’ metaphorical perceptions of the concepts of science education and science. *Journal of Multidisciplinary Studies in Education*, 9(1), 47–65.
- Kalaycı, S. (2018). İlkokul öğrencilerinin “bilim” ve “fen bilimleri dersi” kavramlarına yönelik algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. *Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi*, 2(1), 1–21.
- Koyunlu Ünlü, Z., & Dökme, İ. (2018). Middle school students’ metaphors of scientific inquiry. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Inonu University Journal of the Faculty of Education)*, 19(1), 276–286. <https://doi.org/10.17679/inuefd.310611>
- Meier, B. P., Scholer, A. A., & Fincher-Kiefer, R. (2014). Conceptual metaphor theory and person perception. In M. Landau, M. D. Robinson, & B. P. Meier (Eds.), *The power of metaphor: Examining its influence on social life* (pp. 43–64). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from <http://content.apa.org/books/14278-003>.
- Musolff, A., & Zinken, J. (Eds.). (2009). *Metaphor and discourse*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. Retrieved from <http://www.palgraveconnect.com/doi/10.1057/9780230594647>

- Semiz, T., & Tunç Şahin, C. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırma ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. *Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi*, 5(1), 256–277.
- Sfard, A. (1998, March). On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one. *Educational Researcher*, 27, 4–13.10.3102/0013189X027002004
- Şahin, M. (2025). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algısı. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(42), 207–231.
- Taşdemir, M., & Taşdemir, F. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma kavramına yükledikleri metaforlar. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 17(1), 419–438.
- Yıldız, S., & Gizir, S. (2018). Öğretim üyelerinin üniversite, akademisyenlik ve bilimsel araştırma kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. *International Journal of Social and Educational Sciences*, 5(9), 1–21. <https://doi.org/10.20860/ijoses.351611>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.